

DESENVOLVIMENTO E AVALIAÇÃO DE ÓRTESES 3D PARA REABILITAÇÃO DE PACIENTES COM SEQUELAS MOTORAS DA HANSENÍASE EM UM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO NA AMAZÔNIA LEGAL

Filipe Gouveia Cavalcante – Universidade Federal do Norte do Tocantins – gouveia.cavalcante@gmail.com

Leticia Nunes de Aragão – Universidade Federal do Norte do Tocantins – leticia.aragao@ufnt.edu.br

Arthur Pedrosa Cavalcante – Universidade Federal do Tocantins – arthur.cavalcante@ufnt.edu.br

Jailson Teixeira Medeiros – Universidade Federal do Norte do Tocantins – jailson.medeiros@ufnt.edu.br

Ediana Vasconcelos da Silva – Universidade Federal do Norte do Tocantins – ediana.silva@ufnt.edu.br

INTRODUÇÃO: A Organização Mundial da Saúde (OMS) classifica a hanseníase como uma doença tropical negligenciada, destacando suas graves consequências, especialmente as sequelas neurológicas. No Brasil, a patologia apresenta alta incidência nas regiões Nordeste, Centro-Oeste e Norte. Diante desse cenário, evidencia-se a importância de desenvolver ações voltadas para a promoção da saúde, prevenção e reabilitação de pacientes afetados, considerando o elevado potencial incapacitante da hanseníase. **OBJETIVOS:** Desenvolver órteses impressas em 3D e avaliar sua eficácia na redução das sequelas motoras em pacientes com deformidades resultantes de formas graves de hanseníase. **METODOLOGIA:** Este estudo caracteriza-se como uma pesquisa exploratória, descritiva e transversal, com abordagem qualiquantitativa (CEP: 7.298.034). A população-alvo inclui pacientes em tratamento de hanseníase com sequelas neurológicas, atendidos no Hospital de Doenças Tropicais da Universidade Federal do Norte do Tocantins (HDT-UFNT). A metodologia compreende etapas essenciais, como o levantamento de dados epidemiológicos e clínicos, a identificação das necessidades individuais dos pacientes e a produção personalizada de órteses anatômicas em 3D com auxílio de softwares para a segmentação das órteses tridimensionais. **RESULTADOS:** O estudo está em andamento. A análise epidemiológica apontou que, entre 2014 e 2023, foram registrados 13.510 casos de hanseníase no Estado do Tocantins, sendo 1.315 na cidade de Araguaína, a segunda maior do Estado. Nos testes de modelagem, os softwares Fusion 360 e Ultimaker Cura 4.3 apresentaram melhor desempenho, permitindo a criação de modelos tridimensionais de órteses adaptáveis ao formato anatômico do membro afetado e funcionalmente adequadas para minimizar as sequelas motoras da hanseníase. As primeiras órteses tridimensionais foram produzidas utilizando PLA (Ácido Polilático), material termoplástico que se mostrou eficiente nas variações de formatos, espessura, moldagem e resistências física e térmica. **CONCLUSÃO:** Os resultados preliminares deste estudo demonstram o potencial das órteses impressas em 3D como uma alternativa viável para a reabilitação de pacientes com sequelas motoras decorrentes da hanseníase. A análise epidemiológica reforça a relevância da pesquisa, evidenciando a alta incidência da doença no Tocantins, especialmente em Araguaína. A utilização dos softwares Fusion 360 e Ultimaker Cura 4.3 mostrou-se eficaz no desenvolvimento de modelos tridimensionais personalizados, enquanto o PLA se destacou como um material adequado para a produção das órteses, devido à sua resistência e capacidade de adaptação anatômica. Os próximos passos incluem a aplicação prática das órteses nos pacientes e a avaliação de sua eficácia na reabilitação motora, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida dos indivíduos afetados pela hanseníase.

PALAVRAS-CHAVE: hanseníase, órtese, impressão 3D.

REFERÊNCIAS:

ARAÚJO, F. R. F. de; COSTA, F. M.; MARQUES, M. de F. Aplicações da impressão 3D na área da saúde: revisão integrativa. *Revista Saúde em Foco*, v. 13, n. 1, p. 123–132, 2021.

LOUREDO, M. C.; SANTOS, E. C.; COSTA, P. S. Impressão 3D na medicina: da concepção ao impacto no cuidado em saúde. *Revista Saúde Digital*, v. 3, n. 2, p. 34–48, 2021.

PINTO, R. J.; SILVA, A. R.; RODRIGUES, J. R. Impressão 3D aplicada à saúde: análise da viabilidade na produção de órteses personalizadas. *Revista Brasileira de Tecnologias Aplicadas*, v. 10, n. 2, p. 41–55, 2021.

OLIVEIRA, M. A.; MEDEIROS, P. A. M.; FERREIRA, A. A. Impressão 3D na área da saúde: uma revisão sistemática. Revista Eletrônica Acervo Saúde, São Luís, v. 13, n. 6, e7131, 2021. Disponível em: <https://acervosaude.com.br/>. Acesso em: 16 mar. 2025.

SILVA, J. B.; MARTINS, R. C. Tecnologias assistivas e impressão 3D: novas perspectivas para a reabilitação funcional. Revista Interdisciplinar de Saúde e Tecnologia, v. 3, n. 2, p. 112– 120, 2022.